

РОЛЬ ЦВЕТА В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

доц. Кабулов С.Т.

Кайпназарова Г.

КГУ имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7962168>

Аннотация: В данной статье рассматривается роль цвета в творчестве Александра Блока, а также делается акцент на семантическую нагрузку слов со значением цвета в произведениях поэта.

Ключевые слова: Цвет, лирика, колоративы

В эпоху развития индустриального общества и все большей значимости информационных технологий поиск новых и изучение имеющихся каналов доставки информации, как до групп людей, так и до конкретного человека обретают особую актуальность. Популярность аудиовизуальных средств распространения информационных сообщений позволяет судить о том, что, помимо прочих составляющих, звук и цвет заключают в себе богатую семантическую нагрузку, позволяя не только передавать готовые образы к зрителю или слушателю, но и запускать в его воображении процессы создания новых образов.

Образность присуща не только современным средствам доставки информации, но также и литературным произведениям. Если мы говорим о визуальных средствах подачи информации, то здесь получатель по большей части является потребителем готовых образов, которые кто-то сконструировал специально для него. Совершенно другая ситуация складывается, когда человек принимает на себя роль читателя и знакомится с прекрасными образцами художественной литературы. Текст порождает в его воображении визуальные образы, оживляет их, поощряет полет фантазии. Таким образом, читатель как бы становится активным участником происходящего и совместно с автором создает образы героев, события и ситуации в своем воображении.

Образность является весьма важным свойством художественного текста. Мастерство писателя во многом проявляется при создании образов, которые надолго останутся в сердцах читателей. Немалую роль в этой связи играет широкая палитра средств художественной выразительности, доступная поэту или писателю при работе над произведениями. В рамках данной статьи мы бы хотели обзорно рассмотреть один из элементов данной палитры, а именно цвет. Причем сфокусировать свое внимание на использовании цвета в литературном наследии прекрасного русского поэта Александра Блока, чье творчество, по мнению Н.А. Кузьминой, «объединило «начала» и концы: вобрав духовное и поэтическое наследие XIX века, обогатило его опытом века XX» [5, с. 88-89].

Изучение цвета в научном сообществе в разрезе различных сторон и аспектов в последнее время набирает популярность. Оно обрело междисциплинарный характер, поскольку цвет является весьма сложным и многогранным явлением, все характеристики которого трудно охватить в рамках какого-либо одного научного направления. Мы можем рассматривать цвет как некий элемент культуры, поскольку он вобрал в себя отражение нравственно- культурных ценностей, широкий спектр ассоциаций, трактовок и значений. При этом цвет может быть представлен как

эмоциональность, «обогащенная разнообразными ассоциациями, закрепленными в языковой и социальной практике» [4, с.110].

Традиционно цветообозначения обретают национальную специфику, употребляясь не только в номинативном значении для фиксации окраски какого-либо предмета или явления, но также заключая в себе определенную семантическую нагрузку, обусловленную перипетиями исторического развития, сложившимися этнокультурными шаблонами или иными причинами. Например, белый цвет традиционно ассоциируется с чистотой, вызывает позитивные коннотации. В противоположность этому чёрный цвет, как и все лексемы, используемые для его обозначения, часто вызывают в сознании негативный ассоциативный ряд, сопряженный с такими понятиями как «зло», «смерть», «страх» и т.д.

Александр Блок сделал цвет неотъемлемой частью своего индивидуального писательского стиля. Поэт умело работает с цветоименованиями, наделяя их в зависимости от собственных целей и контекста использования, различной семантической нагрузкой. Безусловно, в своем восприятии цвета он отталкивался от национальных мотивов и стереотипов, однако, пронеся это через себя, переосмыслив, Блок значительно расширил семантическое поле и функциональность цветообозначений в своем творчестве. Поэт привнес нечто личное и индивидуальное в понимание цвета, добавил к его содержанию новые смыслы, символы и знаки.

Л.П. Прокофьева убеждена, что А. Блок разработал особую концепцию цвета, которую реализовывал в собственных творческих работах. По ее мнению, Блок полагал, что «определенным словам, поэтическим настроениям и взглядам соответствуют определенные краски. Поэт придавал огромное значение даже цветам титульных листов своих книг, потому что считал необходимым привести их в соответствие с содержанием» [6, с. 237-238]. Все вышесказанное свидетельствует о том, с какой серьезностью и трепетом поэт относился к работе с цветом и какое важное место отводил ему в собственном творчестве.

Белый цвет для поэта, прежде всего, является цветом снега. Он может применяться и в номинативном значении, не подразумевая каких-либо смысловых смещений. Однако семантическая нагрузка на лексемы группы белого цвета в творчестве Блока все же существует и проявляется она в двух ипостасях. Во-первых, белый цвет поэт связывает со святостью, невинностью, чистотой, возвышенностью. Обратим внимание на отрывок стихотворения «Царица смотрела заставки».

А к Царевне с вышки голубиной

Прилетали белые птицы.

Рассыпала Царевна зёрна

И плескались белые перья [1, с.140].

Здесь белые птицы олицетворяют принадлежность царевны к высшему миру, ее духовное превосходство. Во-вторых, белый цвет может выступать и в совершенно противоположном смысловом значении, олицетворяя одиночество, безысходность, опустошенность. Пример употребления в подобном значении мы встречаем в стихотворении «На чердаке». Вот я с ней лишь связан...

Вот - закрыта дверь...

А она не слышит -

Слышит - не глядит,

Тихая - не дышит,

Белая - молчит [2, с.137].

Чёрный цвет у Александра Блока, как правило, включает в себе негативные коннотации и ассоциируется со злом, грехом, дурными вестями. В следующем отрывке чёрный цвет неба выступает в качестве нехорошего предзнаменования.

В чёрном небе означается

Над водой подъёмный кран,

И один фонарь качается

На оснеженном берегу.

И матрос, на борт не принятый,

Идёт, шатаясь, сквозь буран.

Всё потеряно, всё выпито!

Довольно - больше не могу... [3, с.13]

Серый цвет встречается в произведениях поэта довольно редко и трактуется им в негативном ключе, Блок ассоциирует его со слабостью, болезнью, бессилием.

Совсем иная картина наблюдается в отношении красного цвета. Это едва ли не один из самых популярных цветов в колористическом мире Блока. Для поэта красный цвет соотносится с выплеском бурной энергии, огнем, любовью, страстью. Следует отметить, что лексемы красного цвета могут приобретать как отрицательное, так и положительное значение в зависимости от того, как красный цвет понимается в конкретном произведении, а также от контекста использования лексемы. Как правило, положительными коннотациями обладают лексемы группы красного цвета, используемые для описания зари. В то же время красный цвет соотносится и с таким понятием как смерть. В этом контексте красный может быть интерпретирован как окровавленный. Здесь же может быть активизирована связь со страстями и плотским грехом.

Когда красный используется для обозначения цвета огня, то лексемы красного цвета чаще всего несут негативный ассоциативный ряд. Это происходит по причине того, что огонь для поэта соотносится с деструктивной составляющей, с жертвой.

Вот ребёнок засыпает

У груди твоей, сестра.

Начинается игра!

Видишь, он во сне вздыхает,

Видит красный свет костра:

На костёр идти пора! [2, с.366]

Зеленый цвет ассоциируется у Блока с молодостью, юностью, неопытностью, но энергичностью. Равно как и в живой природе, в творчестве поэта зеленый цвет связан с началом новой жизни. Таким образом, зеленый цвет у Блока несет в себе преимущественно позитивные коннотации и семантическую нагрузку.

Также положительную нагрузку несут в себе лексемы, используемые для обозначения золотого цвета.

Цвет золота ассоциируется у Блока с некоторой таинственностью, символичностью, сакральным знанием, которое становится доступным далеко не каждому.

Я искал голубую дорогу
 И кричал, оглушённый людьми,
 Подходя к золотому порогу,
 Затихал пред Твоими дверьми [1, с.142].

В данной статье мы начали погружение в мир цвета, сокрытый в творчестве Александра Блока. Цветов здесь не так уж и много, но зато сколь богат и разнообразен спектр возможностей использования колоративов как в номинальном значении, так и сообщая им необходимую семантическую нагрузку. Поэт не любит смешивать краски, позволяя читателю насладиться всеми оттенками чистых цветов. Мы также убедились в том, сколь важен цвет в творчестве писателя, сколь широка и разнообразна употребляемая им семантическая нагрузка. Александр Блок обогатил цветолексику своего творческого наследия частицей индивидуального взгляда на мир, который мы понемногу начинаем открывать для себя в процессе знакомства с творчеством писателя.

References:

1. Блок, А.А. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 1 / А.А. Блок.- М.: Наука, 1997.- 640 с.
2. Блок, А.А. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 2 / А.А. Блок.- М.:Наука, 1997.- 896 с.
3. Блок, А.А. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 3 / А.А. Блок.- М.:Наука, 1997.-994 с.
4. Жаркынбекова, Ш.К. Ассоциативные признаки цветообозначений и языковое сознание / Ш.К. Жаркынбекова // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2003. № 1. - С. 109-116.
5. Кузьмина, Н. А. Поэтическое слово Александра Блока // Вопросы стилистики. Стилистика художественной речи: межвузовский научный сборник. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1985. - Вып. 20. - С. 88-101.
6. Прокофьева Л.П. Лингвоцветовая картина мира Александра Блока / Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004.- С.237-238.